

令和2年度 卒業論文

BGMに含まれる言語が
計算課題と読解課題に及ぼす影響

指導教員 北原鉄朗教授

日本大学文理学部情報科学科

新沼堇

2021年2月 提出

概 要

音楽は集中力や思考力に影響を与えることが予想される。音楽が作業に及ぼす影響についてはこれまで多くの研究者によって考察や成果が発表されている。そこで使用される音楽はポップスやクラシック音楽、ロックなど、ジャンルに着目した研究だけではない。歌詞の有無や母国語歌詞と外国語歌詞による違い、自分の好きな曲、歌詞のストーリー性の有無など研究に使用されている音楽は様々である。また、単純計算課題や短期記憶課題、読解課題、視覚探索課題など作業ごとにも多くの研究がされている。しかしBGMによる影響の違いや作業による影響の違いは比較がしにくく、同一の環境・BGMを用いて複数の作業に対し実験した研究は少ない。そのため本稿では、4つの環境下における計算課題と読解課題の作業2つを同様の環境で実験する。

本稿では、日本語を扱う読解課題と数字を扱う計算課題に対して、BGMによる影響を調査した。読解課題は日本語能力試験の文法問題から4択の文章穴埋め問題を使用し、計算課題は3桁÷1桁の割り算の暗算を使用した。環境条件は4つ設定し有意味日本語歌詞、無意味日本語歌詞、無音、「ラ」のみの歌詞(以後「ラララ歌詞」)とした。それぞれの環境で読解課題、計算課題を行い、BGMの歌詞の意味の有無、BGMの有無による作業への影響の違いについて調べた。

その結果、読解課題ではすべての環境条件において回答数、正答数、正答率に有意な違いは見られなかった。また無意味日本語歌詞音楽は有意味日本語歌詞音楽より歌詞を聞き取ろうとしない人が有意に多かった($p = 0.00601$)。有意味日本語歌詞音楽と無音では無音の方が集中できた人が有意に多かった($p = 0.04933$)。普段か

ら勉強するときに音楽を聴かない人は有意味日本語歌詞音楽より無音の方が回答数が多い人が有意に多かった ($p = 0.03097$). 有意味日本語歌詞音楽とラララ歌詞音楽ではラララ歌詞音楽の方が音量が大きく感じた人が有意に多く ($p = 0.01329$), 歌詞を聞き取ろうとしない人も有意に多かった ($p = 0.035$).

計算課題では無意味日本語歌詞音楽より有意味日本語歌詞音楽環境下での作業の方が正答率が有意に高かった ($p = 0.0135$). 有意味日本語歌詞音楽より無音環境下での作業の方が回答数 ($p = 0.04225$) も正答数 ($p = 0.03694$) も有意に高い成績が得られた. また無音の方が落ち着いて実験できた人が有意に多く ($p = 0.000269$), 集中してできた人も無音の方が有意に多かった ($p = 0.0001012$).

目 次

目 次	iii
図目次	vii
表目次	xi
第1章 序 論	1
1.1 本研究の背景	1
1.2 本研究の目的	2
1.3 本稿の構成	2
第2章 本研究へのアプローチ	3
2.1 関連研究	3
2.1.1 「好ましい」BGMが作業効率に与える影響 [1]	3
2.1.2 BGMに含まれる言語情報が課題遂行に及ぼす影響 [2]	3
2.1.3 計算課題の遂行に及ぼすBGMの影響について-認知的側面 と情意的側面からの検討-[3]	4
2.1.4 計算課題の遂行に及ぼすBGMの影響について (2)-BGM音 楽の歌詞の理解を中心として-[4]	4
2.1.5 計算および記憶課題に及ぼすBGMの影響について [5]	5
2.1.6 BGMのテンポの違いが作業効率に及ぼす影響 [6]	5

2.1.7	The effects of sound on reading comprehension and short-term memory[7]	6
2.1.8	Effects of rock and roll music on mathematical, verbal, and reading comprehension performance[8]	6
2.2	本研究へのアプローチ	6
第3章	事前アンケート	9
3.1	アンケート方法	9
3.2	アンケート結果	9
第4章	実験方法	11
4.1	課題と環境条件の設定	11
4.2	被験者	12
4.3	BGM条件	12
4.4	実験手順	13
第5章	結果と考察	17
5.1	読解課題	17
5.1.1	A群(有意味日本語歌詞・無意味日本語歌詞)	18
5.1.2	C群(有意味日本語歌詞・無音)	22
5.1.3	E群(有意味日本語歌詞・ラララ歌詞)	27
5.2	計算課題	31
5.2.1	B群(有意味日本語歌詞・無意味日本語歌詞)	32
5.2.2	D群(有意味日本語歌詞・無音)	36
5.2.3	F群(有意味日本語歌詞・ラララ歌詞)	41
第6章	読解課題と計算課題の比較と考察	45
6.1	読解課題と計算課題の違い	45

6.2	A 群と B 群 (有意味日本語歌詞・無意味日本語歌詞)	46
6.3	C 群と D 群 (有意味日本語歌詞・無音)	47
6.4	E 群と F 群 (有意味日本語歌詞・ラララ歌詞)	49
第 7 章 まとめ		53
参考文献		55

目 次

3.1	Web 上で行った勉強と音楽に関するアンケート. 設問:勉強するときに音楽を聴きますか.	10
4.1	読解課題 実験画面	14
4.2	計算課題 実験画面	14
5.1	回答数 (A, C, E)	17
5.2	正答数 (A, C, E)	17
5.3	正答率 (A, C, E)	17
5.4	どちらの環境で良い成績を得られたか 人数のパーセンテージ (A)	19
5.5	回答数 (A)	19
5.6	正答数 (A)	19
5.7	正答率 (A)	19
5.8	実験後のアンケート : どちらの環境でより大きい値が得られたか 人数のパーセンテージ (A)	20
5.9	歌詞を聴き取ろうとしましたか (A)	22
5.10	歌詞の内容や意味が分かりましたか (A)	22
5.11	どちらの環境で良い成績を得られたか 人数のパーセンテージ (C)	23
5.12	回答数 (C)	23
5.13	正答数 (C)	23
5.14	正答率 (C)	23

5.15 実験後のアンケート：どちらの環境でより大きい値が得られたか 人数のパーセンテージ (C)	25
5.16 集中してできましたか (C)	25
5.17 どちらの環境で良い成績を得られたか 人数のパーセンテージ (E)	28
5.18 回答数 (E)	28
5.19 正答数 (E)	28
5.20 正答率 (E)	28
5.21 実験後のアンケート：どちらの環境でより大きい値が得られたか 人数のパーセンテージ (E)	30
5.22 音量はどうでしたか (E)	31
5.23 歌詞を聞き取ろうとしましたか (E)	31
5.24 回答数 (B, D, F)	32
5.25 正答数 (B, D, F)	32
5.26 正答率 (B, D, F)	32
5.27 どちらの環境で良い成績を得られたか 人数のパーセンテージ (B)	33
5.28 回答数 (B)	33
5.29 正答数 (B)	33
5.30 正答率 (B)	33
5.31 実験後のアンケート：どちらの環境でより大きい値が得られたか 人数のパーセンテージ (B)	35
5.32 歌詞の内容や意味が分かりましたか (B)	35
5.33 どちらの環境で良い成績を得られたか 人数のパーセンテージ (D)	37
5.34 回答数 (D)	37
5.35 正答数 (D)	37
5.36 正答率 (D)	37

5.37 実験後のアンケート：どちらの環境でより大きい値が得られたか 人数のパーセンテージ (D)	40
5.38 落ち着いてできましたか (D)	40
5.39 集中してできましたか (D)	40
5.40 どちらの環境で良い成績を得られたか 人数のパーセンテージ (F) . .	41
5.41 回答数 (F)	42
5.42 正答数 (F)	42
5.43 正答率 (F)	42
5.44 実験後のアンケート：どちらの環境でより大きい値が得られたか 人数のパーセンテージ (F)	43
5.45 歌詞の内容や意味が分かりましたか (F)	44
6.1 歌詞を聴き取ろうとしましたか (読解 A 群)	47
6.2 歌詞を聞き取ろうとしましたか (計算 B 群)	47
6.3 落ち着いてできましたか (読解 C 群)	48
6.4 落ち着いてできましたか (計算 D 群)	48
6.5 音楽の音量はどうでしたか (読解 E 群)	50
6.6 音楽の音量はどうでしたか (計算 F 群)	50
6.7 歌詞を聞き取ろうとしましたか (読解 E 群)	51
6.8 歌詞を聞き取ろうとしましたか (計算 F 群)	51
6.9 歌詞の内容や意味がわかりましたか (読解 E 群)	52
6.10 歌詞の内容や意味が分かりましたか (計算 F 群)	52

表 目 次

4.1 質問項目	15
5.1 分割表 (C)	27

第1章 序 論

本章では、研究の背景、目的を述べた後、本稿の構成を述べる。

1.1 本研究の背景

現在、携帯電話や音楽プレイヤー、インターネットの普及によりどこでも気軽に音楽を聴くことができる環境が備わっている。勉強中や工作中、運転中、通勤・通学中、家事をしながらなど音楽を聴きながら別の作業を行うことは多く、その作業内容は様々である。

後述のアンケートによると、勉強する際に音楽を聴きながら勉強する人は多数存在することが明らかになった。音楽が作業者に対し及ぼす影響については、今まで多くの研究者によって研究されている。そこで使用される音楽はポップスやクラシック音楽、ロックなど、ジャンルに着目した研究だけではない。歌詞の有無や母国語歌詞と外国語歌詞による違い、自分の好きな曲、歌詞のストーリー性の有無など研究に使用されている音楽は様々である [1][2][4]。また、単純計算課題や短期記憶課題、読解課題、視覚探索課題など作業ごとにも多くの研究がされている。しかし研究者により使用されるBGMや作業内容は様々であるためBGMによる作業への影響は比較することが難しい。

1.2 本研究の目的

本研究では、有意味日本語歌詞、無意味日本語歌詞、無音、ラララ歌詞の4つの環境下において、日本語能力試験の文法問題から4択の文章穴埋め問題を使用した読解課題、 3×1 桁の暗算を使用した計算課題の2つの作業を行う。本稿では、計算課題と読解課題2つの作業を同一の環境で行い、各環境が作業にどのような影響を及ぼすのか、環境による影響の違いはあるのかを調べることを目的とする。

またBGMの違いにより作業に対する印象がどのように変化するのか、各環境そのものに対する印象についても、実験後のアンケートを用いて調べる。

1.3 本稿の構成

本稿は次の構成からなる。第2章では、本研究の関連研究を述べる。第4章では実験方法について、第5章では実験結果について述べる。第6章では本研究の考察、今後の展望について述べる。

第2章 本研究へのアプローチ

ここでは、本研究に関連する研究について述べ、本研究との違いについて述べていく。

2.1 関連研究

2.1.1 「好ましい」BGMが作業効率に与える影響 [1]

合掌らは記憶課題と計算課題に対する音楽の影響について調べた。環境条件は無音、リラックス音楽、好みの音楽の3つとした。また普段から音楽を聴いて勉強をするかについても調査を行い、習慣による分析も行った。この実験により記憶課題では好みの曲を聴取する条件で習慣によらず有意に正答数が少なく、誤答数が多い結果となった。また計算課題においても同様に習慣によらず、好みの曲を聴取する条件で誤答数が多い傾向が見られた。

2.1.2 BGMに含まれる言語情報が課題遂行に及ぼす影響 [2]

浅羽らは単純計算課題、短期記憶課題、文法課題に対するBGMの影響について調べた。環境条件はストーリー性が有る歌詞を使用したJPOP(いきものがかり「今走り出せば」)、ストーリー性が無い歌詞を使用したJPOP(いきものがかり「じょいふる」)、弦楽四重奏(ヴィヴァルディ「作品「四季」より春第一楽章」)、無音の4つとした。被験者は各課題15人とした。この実験からBGMにストーリー性のある歌詞が含まれる場合、歌詞が言語的な作業に負の影響を与えることが示唆された。

2.1.3 計算課題の遂行に及ぼす BGM の影響について-認知的側面と情意的側面からの検討-[3]

菅らは計算課題に対する BGM の影響について調べた。環境条件は高揚気分を誘導する音楽、抑鬱気分を誘導する音楽、無音の3つとした。計算課題は4桁÷2桁の割り算とし、被験者である大学生33名は各環境条件ごとに3つの群に分けられた。この実験では3条件間で作業量や疲労感、やる気については促進効果も妨害効果も認められなかった。

2.1.4 計算課題の遂行に及ぼす BGM の影響について (2)-BGM 音楽の歌詞の理解を中心として-[4]

志水らは計算課題に対する BGM の影響について歌詞の理解に着目して調べた。環境条件は BGM として意味の理解が容易な日本語の言語音を含む J-POP 音楽 BoA の「No. 1」、意味の理解ができない韓国語の言語音を含む K-POP 音楽 BoA の「No. 1」、言語音を含まない音楽 BoA の「No. 1(Instrumental)」の3つとした。被験者は男性23名、女性49名からなる大学生とし、普段から勉強する際に音楽を聴いている被験者と聴かない被験者による違いの分析も行った。この実験の結果、普段から勉強するときに音楽を聴かない学生は聴く学生よりも BGM をうるさいと感じていることが分かった。また歌のない伴奏のみの音楽を聴取する条件で他の環境より作業後に疲れたと感じている傾向があり、歌のない伴奏のみの音楽よりも K-POP 音楽の方が作業をリラックスしてできていることが分かった。計算作業量とやる気については聴取音楽の3条件すべてで影響を与えなかった。

2.1.5 計算および記憶課題に及ぼす BGM の影響について [5]

菅らは計算課題と記憶課題に対する BGM の影響を被験者の習慣の違いに着目して調べた。環境条件はクラシック音楽としてヴィヴァルディの協奏曲集「和声と創意への試み」作品8「四季」から第1番春ホ長調・第1楽章 Allegro と無音とした。計算課題は4桁÷2桁の割り算とし記憶課題は京大 NX 知能検査の第6検査である記憶課題文と回答問題を使用した。この実験では課題遂行中に音楽提示がある条件はない条件と比べて、普段から音楽を聴いて勉強する群ではリラックスして学習に取り組めるものの気が散ってしまうという傾向が見られた。それに対し、普段勉強するときに音楽を聴かない群はイライラしたり、不快な気分になりかつ気が散ってしまう傾向が認められた。2つの課題では音楽提示の有無および習慣の違いによる解答数、正答数、誤答数の有意な差は見られなかった。

2.1.6 BGM のテンポの違いが作業効率に及ぼす影響 [6]

阿部らの研究は計算課題、パソコン入力課題、歩行課題について BGM のテンポを変化させた実験を行った。環境はショパン作曲「ロッシェニの主題による変奏曲」BPM140、ショパン作曲「ロッシェニの主題による変奏曲」BPM180、無音の3条件とした。計算課題は4桁÷2桁の割り切れる問題とし、パソコン入力課題は日本語の文章、夏目漱石の「夜十夜」をローマ字入力で入力する課題とした。歩行課題は公園の400メートルトラックを、音楽を聴きながら2周しその所要時間を計測するものだった。被験者はそれぞれの課題で大学生各10名とした。計算課題には BGM のテンポの影響は見られなかった。パソコン入力課題ではテンポが BPM180 のとき、誤打数が多くなることがわかった。歩行課題では BPM が高くなると歩行スピードも速くなることが示された。

2.1.7 The effects of sound on reading comprehension and short-term memory[7]

DEBBIE A. DEEMS らは読解力と短期記憶に対する音の影響について調べた。環境は無音, 溪流音, ロックミュージックとした。読解課題は短いパラグラフを読みその下にある13の質問に答えることだった。短期記憶課題はパラグラフ回収後, 短いアンケートに答えた後でパラグラフの内容について14問の質問に答えることだった。被験者は男性15名, 女性27名からなる高校生42名で環境条件より3つの群にランダムに分けられた。

結果として普段勉強中に音楽を聴く学生は聴かない学生より, 溪流音の時の読解力が高いという結果が得られた。また普段勉強中に音楽を聴く学生はロックミュージックでもスコアが高かった。

2.1.8 Effects of rock and roll music on mathematical, verbal, and reading comprehension performance[8]

ALEXANDER TUCKER らは数学, 言語, 読解に対する音楽の影響について調べた。環境は音圧80dBのロックミュージックと無音の2つとした。数学, 言語, 読解の問題はアメリカの大学受験で使用される問題から使用した。被験者は心理学部の大学生151名で環境条件より2つの群にランダムに分けられた。この実験によりロックミュージックは数学および言語のパフォーマンスを低下させたことが分かった。また読解のパフォーマンスは低下させないことが分かった。

2.2 本研究へのアプローチ

既存の研究では環境条件として, クラシック音楽, ポップス, ロックミュージック, 溪流音, 歌詞の有無, 歌詞の意味の有無, 歌詞の理解による違い, など様々な環

境下で実験が多く行われてきた。作業内容は、短期記憶課題、単純計算課題(割り算や掛け算、暗算や筆算)、文章読解問題、キーボード入力課題、歩行課題などの作業が行われてきた。しかし有意味日本語歌詞、無意味日本語歌詞、無音、ラララ歌詞の4つの環境で計算課題と読解課題の2つの作業を行った研究はない。そこで本研究では、数字を扱う計算作業や日本語を扱う読解課題の作業中に、共通したBGMで4つの異なる環境で実験し、その影響について調査する。

第3章 事前アンケート

本章では、実験に先立って行った勉強と音楽に関する事前アンケートについて述べる。

3.1 アンケート方法

本研究では音楽をどのようなときに聴くか、勉強をしながら音楽を聴く人がどれくらい存在するのか、聴く場合どのような目的をもって音楽を聴くのかを調べるために事前アンケートを行った。アンケートはWeb上に作成したものを使用し主にTwitterで拡散し、112件の回答が得られた。回答者の性別は男性が41.1%、女性が58.8%であり、年代は10代～40代で最も多い代は20代の77.7%であった。

3.2 アンケート結果

「勉強するときに音楽を聴きますか」という質問(図3.1)では、必ず聴くと答えた人は16.1%、時々聴くと答えた人は59.8%となり、このことから回答者の75%以上が音楽を聴きながら勉強することがあると分かった。

また、勉強する際に音楽を聴く目的について質問したところ、「周囲の雑音を消すため」、「勉強に対するモチベーションを上げるため、気分を上げるため」、「静かなところでは集中できないため」などの回答が得られた。

音楽を聴かない目的については「無音の方が集中できるため」、「音楽を聴くと気が散って集中できないため」、「音楽を聴くことに意識が集中してしまうから」、

「歌詞が言葉として認識できる場合、そちらの方に気がとられてしまうから」等の回答が得られた。

「勉強内容によって聴く曲を変えていますか」という質問では、全体の約67%が「いいえ」と回答した。「はい」と答えた人の中には、「邦楽は歌詞の意味がわかって気が散るから聴かない」、「集中したいときやリラックスしたいときにしか聴かない」、「暗記系の勉強の時は聴かない」、「その時の気分によって使い分けている」等の回答が得られた。

勉強するときに音楽を聴きますか。

図 3.1: Web 上で行った勉強と音楽に関するアンケート。設問:勉強するときに音楽を聴きますか。

第4章 実験方法

本章では、被験者の群分けについてと、各群の被験者の詳細、使用したBGMとその作成方法、課題内容、実験の手順について述べる。

4.1 課題と環境条件の設定

この研究はある環境で課題を行ったとき、課題遂行に及ぼす影響は環境によって違うのかを調べることを目的としている。それを知るうえで被験者には同じ課題を異なる複数の環境条件で行ってもらわなければならない。1人の被験者が1つの課題に対し有意味日本語歌詞、無意味日本語歌詞、無音、ラララ歌詞の4つの環境条件で実験することが可能であれば、より良い分析ができることが考えられるが、この研究では被験者への負担を考慮し、1人の被験者が1つの課題を2つの環境条件で行うこととした。その群分けを以下に示す。

また実験後、各群の母集団の差を検定するため、各群共通の環境条件として有意味日本語歌詞を設定した。

- A. 読解課題 (有意味日本語歌詞・無意味日本語歌詞)
- B. 計算課題 (有意味日本語歌詞・無意味日本語歌詞)
- C. 読解課題 (有意味日本語歌詞・無音)
- D. 計算課題 (有意味日本語歌詞・無音)
- E. 読解課題 (有意味日本語歌詞・ラララ歌詞)

F. 計算課題(有意味日本語歌詞・ラララ歌詞)

この群分けにより環境によって課題にどのような影響の違いがみられるのか調査することができる。

4.2 被験者

- A群：50名(性別・年齢の情報なし)
- B群：48名(性別・年齢の情報なし)
- C群：45名(男性:24名, 女性:21名, 年齢:20代～70代)
- D群：49名(男性:30名, 女性:19名, 年齢:10代～60代)
- E群：45名(男性:30名, 女性:15名, 年齢:10代～60代)
- F群：45名(男性:28名, 女性:16名, 年齢:10代～60代)

A群, B群はシステムトラブルにより, 性別・年齢などの情報を得ることができなかった。C, D, E, Fに関しては, 年代の幅に目立った偏りがなく, 被験者は30代～40代が57%～69%だった。

4.3 BGM条件

4つの環境のうち無音以外の3つの環境は, RWC研究用音楽データベース・ポピュラー音楽データベース [9] の楽曲から「PROLOGUE」, 「言えない」, 「KAGE-ROU」の3曲を使用する。著作権の都合でこの実験での無意味日本語歌詞音楽はこれらの楽曲の歌詞を入れ替えることで, 疑似的に理解できない言語の歌詞を含んだ音楽として作成した。

(1) 有意味日本語歌詞

RWC 研究用音楽データベースの MIDI データからメロディのみを抽出し、ヤマハ株式会社が開発した音声合成ソフト「VOCALOID5」[10] を用いて、原曲歌詞を歌わせた歌パートを作成する。その後伴奏パート、歌パートをそれぞれ mp3 に変換し合成したものを利用する。

(2) 無意味日本語歌詞

(1) と同様に、RWC 研究用音楽データベースの MIDI データからメロディのみを抽出し、「VOCALOID5」を用いて歌パートを作成する。歌詞はフレーズごとに 1 文字ずつ分解し、ランダムに並べ替えた無意味歌詞を歌わせた歌パートを作成する。ここでは RWC 研究用音楽データベースの歌詞テキストの、空白から空白までの歌詞を 1 フレーズとした。不自然な箇所はその都度修正する。その後伴奏パート、歌パートをそれぞれ mp3 に変換し合成したものを利用する。

(3) ラララ歌詞

(1), (2) と同様に歌詞をすべて「ラ」に変更した楽曲を作成する。

4.4 実験手順

実験は Web 上で行う。この実験ではオンライン調査作成ソフトウェア「lab.js」を使用して実験を作成した。また実験のリンクはクラウドソーシングサービス「Lancers」を利用して公開する、

PC にランダムな順番で表示される問題に 10 分間回答し続け、その後実験に関するアンケートを行う。これを環境条件を変更し 2 回行う。音楽は問題に答えているときのみランダムな順番で流れ、実験後のアンケートに答える際には自動的に停止

する。アンケートはすべて7段階であり、質問項目については表4.1に示す。ただし質問7は中央の4の選択肢を「ちょうどよかった」とした。

音圧をそろえるために、実験前に実験用の音楽を流し音圧が50~60dBになるようにPCの音量を設定する。PCからの音はヘッドフォンなどではなくスピーカーから出すものとし、簡易音圧計測ソフト「デシベル X-dBA デシベルテスター」を用いて音圧を測る。設定後、頭を慣れさせるためやシステムに慣れるために1分間練習問題を解いてから実験を行う。

読解課題の問題は「パターン別 徹底ドリル 日本語能力試験 N1」[11]、「短期マスター 日本語能力試験ドリル N1 第2版」[12]、「日本語パワードリル [N1 文法]」[13]から4択の文法問題を使用する。実際の読解課題の実験画面を図4.1に示す。

計算課題の問題は3桁÷1桁のすべて割り切れる暗算の問題を使用し、その回答を入力することを課題とした。ただし問題の難易度をある程度一定にするため、問題の答えは2桁で10で割り切れない問題のみを使用した。計算課題は読解課題に比べ頭の慣れが必要と判断し、練習問題の時間は2分間とした。実際の計算課題の実験画面を図4.2に示す。

<実験中>

どこの国(____)、親が子どもを思う気持ちは変わらない。

- であれ
- ならでは
- であろうか
- なりとも

※PCの音量設定を変更しないでください

<実験中>

665 ÷ 7 =

※メモはしてはいけません

※PCの音量設定を変更しないでください

図 4.1: 読解課題 実験画面

図 4.2: 計算課題 実験画面

番号	質問文	1	7
1	実験時間はどうでしたか	短く感じた	長く感じた
2	落ち着いてできましたか	落ち着いてできなかった	落ち着いてできた
3	集中してできましたか	集中できなかった	集中できた
4	問題の難易度はどうでしたか	簡単だった	難しかった
5	音楽が気になりましたか	気にならなかった	気になった
6	音楽を意識しましたか	意識しなかった	意識した
7	音楽の音量はどうでしたか	小さかった	大きかった
8	歌詞が気になりましたか	気にならなかった	気になった
9	歌詞を聴き取ろうとしましたか	聴き取ろうとしなかった	聴き取ろうとした
10	歌詞の内容や意味が分かりましたか	わからなかった	わかった
11	周りの人が気になりましたか	気にならなかった	気になった
12	実験以外の物音や気配が気になりましたか	気にならなかった	気になった

表 4.1: 質問項目

第5章 結果と考察

本章では得られた結果と考察を群ごとに述べる。

5.1 読解課題

ここでは読解課題の実験を行った A, C, E 群の実験結果について述べる。はじめに、母集団に差がないかを調査するため、有意義日本語歌詞の環境での実験で得られた、回答数、正答数、正答率についてそれぞれの項目で Kruskal-Wallis 検定を行った。3 群の回答数、正答数、正答率の箱ひげ図と p 値をそれぞれ図 5.1, 図 5.2, 図 5.3 に示す。すべて 0.05 より大きい値になり有意な差は見られなかった。

図 5.1: 回答数 (A, C, E) 図 5.2: 正答数 (A, C, E) 図 5.3: 正答率 (A, C, E)

5.1.1 A群(有意味日本語歌詞・無意味日本語歌詞)

ここではA群の実験結果について述べる。2つの環境のうちどちらで良い成績が得られたか、被験者の人数と全体のパーセンテージを図5.4に示す。回答数、正答数においては全体の62%以上が有意味日本語歌詞での環境下の方が良い成績が得られた。回答数(図5.5)と正答数(図5.6)の箱ひげ図を見てみるとどちらもほんのわずかではあるが有意味日本語歌詞の方が良い成績を得ている傾向がみられる。

坂本ら[14]は7段階の単語親密度の単語リストを作成し、いくつかの音圧で単語の聞き取りテストを行った。その結果すべての提示音圧において親しみやすさが低い単語、普段あまり聞かない単語ほど正しく聞き取れる確率が低いことがわかっている。本研究では1文字ずつ分解して並び替えた歌詞を理解が不能な歌詞として作成し、聞き流すことができる歌詞と想定していたが、歌詞に意味がなくても1つ1つの発音は日本語であるため、意味がありそうな普段あまり聞かない単語に聞こえて負荷がかかり、このような結果になったことが考えられる。

しかし回答数、正答数、正答率に対し有意味日本語歌詞と無意味日本語歌詞で有意差があるかWilcoxonの符号順位検定を行ったところ、回答数は $p = 0.0625$ 、正答数は $p = 0.1614$ 、正答率は $p = 0.3771$ となり、すべて0.05より大きい値が得られ有意差はみられなかった。回答数、正答数、正答率の箱ひげ図をそれぞれ図5.5、図5.6、図5.7に示す。この結果から日本語歌詞に含まれる歌詞の意味の有無による読解課題の成績への影響の違いはほんのわずかであり、ほとんどないことが分かった。

図 5.4: どちらの環境で良い成績を得られたか 人数のパーセンテージ (A)

図 5.5: 回答数 (A)

図 5.6: 正答数 (A)

図 5.7: 正答率 (A)

次にアンケートに関して有意日本語歌詞と無意味日本語歌詞で差がなかったかを検討する。質問ごとにどちらの環境でより大きい値が得られたかを表す人数のパーセンテージを図 5.8 に示す。それぞれの質問項目で環境ごとに有意な差があるかを調べるため、Wilcoxon の符号順位検定をおこなった。質問 9「歌詞を聞き取ろう

としましたか」と質問10「歌詞の内容や意味が分かりましたか」の質問に有意な差があった。回答の値の分布を質問9($p = 0.00601$)は図5.9に、質問10($p = 0.001596$)は図5.10に示す。

図 5.8: 実験後のアンケート：どちらの環境でより大きい値が得られたか 人数のパーセンテージ (A)

図 5.9 に着目してみると、歌詞を聴き取ろうとしたかという質問に対し、1(聴き取ろうとしなかった)と回答した人は有意義日本語歌詞の環境下で全体の42%を占めているが、無意味日本語歌詞の環境下では52%を占めており10ポイントの差があることがわかる。また2と回答した人も同様に10ポイントの差がある。3と回答した人は有意義日本語歌詞の方が4ポイント少ないが、どちらかといえば聴き取ろうとしなかったに該当される1~3と回答した人は、有意義日本語歌詞の環境下では80%、無意味日本語歌詞の環境下では96%で16ポイントの差があり、有意義日本語歌詞の環境下より無意味日本語歌詞の環境下の方が歌詞を聴き取ろうとしない人が多いことが分かった。

この結果から同じ日本語の発音からなる歌詞であっても意味を含んでいない歌

詞は聞き取ろうとしない人が多いことが分かった。意味がない歌詞は得られる情報がなく聞く必要がない、聞かなくてよいと判断した人が多かったためこのような結果になったと考える。

図5.10に着目してみると、歌詞の内容や意味が分かったかという質問に対し、1(分からなかった)と回答した人は有意味日本語歌詞の環境下で全体の44%を占めているが、無意味日本語歌詞の環境下では62%を占めており18ポイントの差があることがわかる。どちらかといえば分からなかったに該当される1~3と回答した人は、有意味日本語歌詞の環境下では84%、無意味日本語歌詞の環境下では94%であり、10ポイントの差がある。これにより有意味日本語歌詞の環境下より無意味日本語歌詞の環境下の方が歌詞の内容や意味が分からなかった人が多いことを確認した。無意味日本語歌詞は意味がなく内容もない歌詞であるため、これは予想通りの結果となった。

被験者からは有意味日本語歌詞音楽の環境下で「歌詞を気にするまいとすると余計耳に飛び込んでくるようで参った」という声や「何の曲なのか気になった」という声があった。また2つの環境条件で実験を行って「なぜ2回同じ作業をしたのか気になった」という声もあり音楽の歌詞の違いに気が付いていない被験者もいた。

図 5.9: 歌詞を聴き取ろうとしましたか 図 5.10: 歌詞の内容や意味が分かりましたか (A)

5.1.2 C群 (有意味日本語歌詞・無音)

ここではC群の実験結果について述べる. 2つの環境のうちどちらで良い成績が得られたか, 被験者の人数と全体のパーセンテージを図5.11に示す. 回答数は全体の55%, 正答数は53%, 正答率は51%が無音での環境下の方が良い成績を得られた.

回答数, 正答数, 正答率の箱ひげ図をそれぞれ図5.12, 図5.13, 図5.14に示す. それぞれの項目に対し有意味日本語歌詞と無音で有意差があるか, Wilcoxonの符号順位検定を行った. p 値は回答数が $p = 0.2201$, 正答数が 0.3712 , 正答率が $p = 0.8611$ となりすべて0.05より大きい値が得られ, 有意味日本語歌詞と無音で有意な差は見られなかった. 図5.12, 図5.13をみると, 四分位範囲や最大値や最小値は無音の方が少し高い結果となったが有意差があるという結果まではならなかった. これにより有意味日本語歌詞音楽の有無による読解課題の成績への影響の違いはほんの

わずかでありほとんどないことが分かった。

図 5.11: どちらの環境で良い成績を得られたか 人数のパーセンテージ (C)

図 5.12: 回答数 (C)

図 5.13: 正答数 (C)

図 5.14: 正答率 (C)

次にアンケートに関して有意義日本語歌詞と無音で差がなかったかを検討する。質問ごとにどちらの環境でより大きい値が得られたかを表す人数のパーセンテージを図 5.15 に示す。それぞれの質問項目で環境ごとに有意な差があるかを調べる

ため, Wilcoxon の符号順位検定をおこなった. 質問3「集中してできましたか」に有意な差があった ($p = 0.04933$). 回答の値の分布を図 5.16 に示す. 集中してできたかという質問に対し, どちらかといえば集中できたに該当される 5~7 と回答した人は, 有意味日本語歌詞の環境下では全体の 68.9%, 無音環境下では 86.7%であり 17.8 ポイントの差がある. これにより読解課題では有意味日本語歌詞の環境下より無音の方が集中して実験できた被験者が多かったことがわかった.

この結果から読解課題の遂行において被験者の集中力に及ぼす影響は有意味日本語歌詞音楽の有無で異なることが明らかになった. 有意味日本語歌詞音楽は無音環境下の作業より実験に対する被験者の集中力に悪い影響を与えていることが考えられる. この集中力の差は図 5.12 と図 5.13 でわずかに見られた回答数の差と正答数の差に関係していることが考えられる.

また提示音楽に関する質問 5~10 は 7 段階の選択肢のほかに「音楽は流れなかった」という選択肢を設けた. その結果質問 5~10 は想定どおり, 有意な差が得られた. 提示音楽に関する想定どおりの差であるためここでは言及を省略する.

被験者からは「音楽が流れ始めた時, 問題にすぐ集中できなかったが, 少しして音楽がそれほど気にならなくなった」といった声があり音楽に慣れるまでの時間も成績や集中力の違いににかかわってくることが考えられる.

図 5.15: 実験後のアンケート：どちらの環境でより大きい値が得られたか 人数のパーセンテージ (C)

図 5.16: 集中してできましたか (C)

次に普段から音楽を聴いて勉強する人とそうでない人に分けて有意義日本語歌

詞と無音で差がなかったかを検討したところ、回答数に有意な差がみられた。被験者は実験終了後に「普段から勉強するときに音楽を聴きますか」という質問に対して、1. 全く聴かない～7. 必ず聴くのいずれか当てはまるものを回答した。ここで3以下と回答した群、4と回答した群、5以上と回答した群の3つに分けて回答数、正答数、正答率についてどちらの環境の方が良い成績が得られたか χ^2 二乗検定を行ったところ、回答数にのみ有意な差が見られた。分割表を表5.1に示す。 χ^2 乗値 = 6.9495, $p = 0.030969$, 自由度 = 2となった。

表5.1に着目すると普段から勉強するときに音楽を聴くかという質問に対しどちらかといえば聴かないに該当される1～3と回答した群は、回答数が有意味日本語歌詞の環境下の方が多く人が7人、無音の方が多く人が19人となっていて12人の差があることがわかる。これにより普段から勉強するときに音楽を聴かない人は、有意味日本語歌詞の環境下よりも無音環境下の方が回答数において良い成績が得られることが分かった。

この結果から普段から勉強するときに音楽を聴かない人は読解問題を解く際、普段通りに音楽を聴かずに解く方が問題を解く速度が上がるということが考えられる。また意味のある日本語歌詞の音楽が流れる環境下で読解問題を解く作業は、音楽全体、またはメロディ、歌詞などの音楽に含まれる要素のなにかが、無音環境下より文章を読む速度、文章を理解する速度、考えて回答を導き出すまでの速度にマイナスな影響を与えていることが考えられる。習慣により課題の遂行に及ぼす影響は違うことが明らかになった。

またどちらかといえば普段から勉強するときに音楽を聴くに該当される5～7と回答した人のなかで、無音より有意味日本語歌詞の環境下の方が回答数の成績が良かった人の人数と、無音の方が良い成績を得られた人の人数の差は4人程度であった。本研究ではロックミュージックではなくポップス音楽を使用したのが、この結果はDEBBIE A. DEEMSら[7]の研究で得られた、普段から勉強するときに音楽を聴く人は無音でもロックミュージックでも成績に差はみられなかったという結果

と類似する結果となった.

	有意味日本語の方が多 (人)	無音の方が多 (人)	計 (人)
1, 2, 3	7	19	26
4	5	3	8
5, 6, 7	7	3	10
計 (人)	19	25	44

表 5.1: 分割表 (C)

5.1.3 E 群 (有意味日本語歌詞・ラララ歌詞)

ここでは E 群の実験結果について述べる. 2つの環境のうちどちらで良い成績が得られたか, 被験者の人数と全体のパーセンテージを図 5.17 に示す. 回答数は全体の 57%, 正答数は 53%, 正答数は 51% が有意味日本語歌詞音楽の環境下の方が良い成績を得られた.

回答数, 正答数, 正答率の箱ひげ図をそれぞれ図 5.18, 図 5.19, 図 5.20 に示す. それぞれの項目に対し環境ごとに有意差があるか, Wilcoxon の符号順位検定を行った. p 値はすべて 0.05 より大きい値が得られ, 回答数 ($p = 0.4981$), 正答数 (0.7347), 正答率 ($p = 0.9415$) すべてにおいて有意味日本語歌詞とラララ歌詞で有意な差は見られなかった. これにより意味のある日本語歌詞と意味のない歌詞は読解課題の遂行に及ぼす影響にほとんど違いがないことが分かった.

図 5.17: どちらの環境で良い成績を得られたか 人数のパーセンテージ (E)

図 5.18: 回答数 (E)

図 5.19: 正答数 (E)

図 5.20: 正答率 (E)

次にアンケートに関して有意日本語歌詞とラララ歌詞で差がなかったかを検討する。質問ごとにどちらの環境でより大きい値が得られたかを表す人数のパーセンテージを図 5.21 に示す。それぞれの質問項目で2つの環境で有意な差があるかを調べるため、Wilcoxon の符号順位検定をおこなった。質問7「音楽の音量はどう

でしたか」と質問9「歌詞を聴き取ろうとしましたか」の質問に有意な差があった。回答の値の分布を質問7($p = 0.01329$)は図5.22に、質問10($p = 0.035$)は図5.23に示す。

図5.22に着目してみると、音楽の音量はどうだったかという質問に対し、どちらかといえば大きかったに該当される5~7と回答した人は、有意味日本語歌詞の環境下では16.2%、ラララ歌詞の環境下では29.5%を占めており、ラララ歌詞の環境下でのほうが13.3ポイント多い。また4(ちょうどよかった)と回答した人は有意味日本語歌詞の環境下では44.2%、ラララ歌詞の環境下では36.4%であり、7.8ポイントのラララ歌詞の環境下の方が少ない。この質問から有意味日本語歌詞の環境下より、ラララ歌詞の環境下の方が音楽の音量を大きく感じた人が多いことがわかった。これは、意味のある日本語歌詞と比べて、ラララ歌詞は発音の違いがなくただ同じ音と同じ音量でメロディにのって鳴っているため、このような結果になったことが考えられる。

図5.23に着目してみると、歌詞を聴きとろうとしたかという質問に対し、1(聴き取ろうとしなかった)と回答した人は有意味日本語歌詞の環境下で全体の53.3%を占めているが、ラララ歌詞の環境下では72.7%を占めており、19.2ポイントの差があることがわかる。どちらかといえば聴き取ろうとしなかったに該当される1~3と答えた人は、有意味日本語歌詞では81.4%、ラララ歌詞では93.1%であり、ラララ歌詞の方が11.7ポイント多い。また有意味日本語歌詞で7(聴き取ろうとした)と回答した人は4.7%であったがラララ歌詞では0%であった。この質問では有意味日本語歌詞の環境下よりラララ歌詞の環境下のほうが歌詞を聴き取ろうとしない人が多いことが分かった。この結果から意味のある言葉が聞こえると、どのような意味なのかを理解しようと言葉を聞き取ろうとしてしまうが、言葉に意味がない(この結果の場合、歌詞が「ラ」しかない)と分かると、意味のある言葉より聴き取らなくてよい、聴き取る必要がないと判断する人が多かったためこのような差が表れたことが考えられる。

被験者からは有意味日本語歌詞の環境下で「歌詞が邪魔だったため途中から意識しないようにした」, 「音楽が無かったら退屈に感じたと思う」といった声があり, 意識的に歌詞を聞き取らないようにしようとした人や, 音楽の存在をプラスの影響と捉えている被験者がいたことが分かった。

図 5.21: 実験後のアンケート : どちらの環境でより大きい値が得られたか 人数のパーセンテージ (E)

図 5.22: 音量はどうでしたか (E)

図 5.23: 歌詞を聞き取ろうとしましたか (E)

5.2 計算課題

ここでは計算課題の実験を行った B, D, F 群の実験結果について述べる. ここでも読解課題と同様に, 母集団に差がないかを調査するため, 有意味日本語歌詞の環境での実験で得られた, 回答数, 正答数, 正答率についてそれぞれの項目で Kruskal-Wallis 検定を行った. 3 群の回答数, 正答数, 正答率の箱ひげ図と p 値をそれぞれ図 5.24, 図 5.25, 図 5.26 に示す. すべて 0.05 より大きい値になり有意な差は見られなかった.

図 5.24: 回答数 (B, D, F) 図 5.25: 正答数 (B, D, F) 図 5.26: 正答率 (B, D, F)

5.2.1 B 群 (有意味日本語歌詞・無意味日本語歌詞)

ここでは B 群の実験結果について述べる. 2つの環境のうちどちらで良い成績が得られたか, 被験者の人数と全体のパーセンテージを図 5.27 に示す. 回答数は全体の 52%が無意味日本語歌詞音楽の環境下の方が良い成績を得られ, 正答数は 47%, 正答数は 56%が有意味日本語歌詞音楽の環境下の方が良い成績を得られた. 正答率は差がない被験者が 18%となり, 回答数, 正答数に比べ差が表れない被験者が多い結果となった. 正答率が変わらなかった被験者のほとんどは有意味日本語歌詞の環境下でも無意味日本語歌詞の環境下でも正解率が 100%の人であった.

回答数, 正答数, 正答率の箱ひげ図をそれぞれ図 5.28, 図 5.29, 図 5.30 に示す. それぞれの項目に対し環境ごとに有意差があるか, Wilcoxon の符号順位検定を行った. p 値は正答率が $p = 0.0135$ となり有意に有意味日本語歌詞音楽の環境下の方が良い成績が得られた. 回答数と正答数は図 5.28, 図 5.29 をみると, わずかに有意味日本語歌詞の方が良い成績を得ている傾向がみられるが, 検定では回答数は $p = 0.7953$, 正答数は $p = 0.5018$ となり有意差は見られなかった. 回答数に有意差がなかったという結果は志水ら [4] の研究と同じ結果となった. これにより日本語

歌詞に含まれる意味の有無は問題を解く速度と正確性それぞれにはほとんど影響を与えないが、正答率には影響を与えることが分かった。5.1.1 項でも述べたように、無意味日本語の方が有意味日本語より歌詞の意味を理解しようとする負荷が大きいため、このような結果になった一つの要因であると考えられる。

図 5.27: どちらの環境で良い成績を得られたか 人数のパーセンテージ (B)

図 5.28: 回答数 (B)

図 5.29: 正答数 (B)

図 5.30: 正答率 (B)

次にアンケートに関して有意味日本語歌詞と無意味日本語歌詞で差がなかったかを検討する。質問ごとにどちらの環境でより大きい値が得られたかを表す人数のパーセンテージを図5.31に示す。それぞれの質問項目で、2つの環境で有意な差があるかを調べるため、Wilcoxonの符号順位検定をおこなった。質問10「歌詞の内容や意味が分かりましたか」に有意な差があった($p = 0.000347$)。回答の値の分布を図5.32に示す。

図5.32に着目してみると、歌詞の内容や意味が分かったかという質問に対し、1(分からなかった)と回答した人は有意味日本語歌詞の環境下で全体の43.8%を占めているが、無意味日本語歌詞の環境下では66.7%を占めており約23ポイントの差があることがわかる。どちらかといえば分からなかったに該当される1~3と回答した人は、有意味日本語歌詞の環境下では85.5%、無意味日本語歌詞の環境下では95.8%であり、10.3ポイントの差で無意味日本語歌詞の方が多かった。これにより同じ環境条件で読解課題を行ったA群と同様に、有意味日本語歌詞の環境下より無意味日本語歌詞の環境下の方が歌詞の内容や意味が分からなかった人が多いことを確認した。無意味日本語歌詞は意味がなく内容もない歌詞であるため、これは予想通りの結果となった。

被験者からは「音楽が聞こえると焦る気持ちがあった」という声や「歌詞はわざと聴き取れない言葉にしているのかが少し気になった」といった声があり、音楽が被験者の実験に対する気持ちに影響している人や、歌詞の条件に対して気になっている人がいたことが分かった。

図 5.31: 実験後のアンケート : どちらの環境でより大きい値が得られたか 人数のパーセンテージ (B)

図 5.32: 歌詞の内容や意味が分かりましたか (B)

5.2.2 D群(有意味日本語歌詞・無音)

ここではD群の実験結果について述べる。2つの環境のうちどちらで良い成績が得られたか、被験者の人数と全体のパーセンテージを図5.33に示す。回答数は全体の59%、正答数は55%が無音環境下の方が良い成績を得られ、正答数は44%が有意味日本語歌詞音楽の環境下の方が良い成績を得られた。正答率は差がない被験者が14%となり、回答数、正答数に比べ差が表れない被験者が多い結果となった。正答率が変わらなかった被験者のほとんどは有意味日本語歌詞の環境下でも無音環境下でも正解率が100%の人であった。

回答数、正答数、正答率の箱ひげ図をそれぞれ図5.34、図5.35、図5.36に示す。それぞれの項目に対し環境ごとに有意差があるか、Wilcoxonの符号順位検定を行った。p値は回答数($p = 0.04225$)と正答数($p = 0.03694$)に有意な差が見られ、どちらも無音の方が良い成績が得られた。正答率は $p = 0.5610$ となり有意差は見られなかった。

この結果から計算課題の遂行において課題の成績に及ぼす影響は、有意味日本語歌詞音楽の有無で異なることが明らかになった。有意味日本語歌詞音楽は計算課題において被験者の問題を解く速度と正確性にマイナスな影響を与えていることが考えられる。音楽全体が影響を与えたのか、歌詞の意味やメロディ等の音楽に含まれる要素の一部が影響を与えたのかまではこの実験では分からなかった。

図 5.33: どちらの環境で良い成績を得られたか 人数のパーセンテージ (D)

図 5.34: 回答数 (D)

図 5.35: 正答数 (D)

図 5.36: 正答率 (D)

次にアンケートに関して有意義日本語歌詞と無音で差がなかったかを検討する。質問ごとにどちらの環境でより大きい値が得られたかを表す人数のパーセンテージを図 5.37 に示す。それぞれの質問項目で 2 つの環境で有意な差があるかを調べるため、Wilcoxon の符号順位検定をおこなった。質問 2 「落ち着いてできました

か」と質問3「集中してできましたか」に有意な差があった。回答の値の分布を質問2($p = 0.000269$)は図5.38に、質問3($p = 0.0001012$)は図5.39に示す。

図5.38に着目してみると、落ち着いてできたかという質問に対し、7(落ち着いてできた)と回答した人は有意味日本語歌詞の環境下より無音環境下の方が12.3ポイント多いことがわかる。また6と回答した人は無音環境下の方が12.2ポイント多い。どちらかといえば落ち着いてできたに該当される5~7と回答した人は、有意味日本語歌詞の環境下で59.2%、無音環境下では81.6%であり、無音環境下の方が22.4ポイント多い。また有意味日本語歌詞環境下で1(落ち着いてできなかった)と回答した人が4.1%いたが、無意味環境下では0%であった。これにより計算課題では有意味日本語歌詞の環境下より無音の方が落ち着いて実験できた被験者が多かったことがわかった。この結果から計算課題の遂行において被験者の気持ちの状態に及ぼす影響は有意味日本語歌詞音楽の有無で異なることが明らかになった。有意味日本語歌詞音楽は無音環境下より実験に対する被験者の姿勢や気持ちの余裕に悪い影響を与えていることが考えられる。音楽全体が影響したのか歌詞やメロディ等の使用した音楽に含まれる要素の一部が影響したのか、この実験では分らなかった。

図5.39に着目してみると、集中してできたかという質問に対し、7(集中してできた)と回答した人は有意味日本語歌詞の環境下より無音環境下の方が18.3ポイント多いことがわかる。また6と回答した人も無音環境下の方が8.2ポイント多い。どちらかといえば集中してできたに該当される5~7と回答した人は、有意味日本語歌詞の環境下で67.3%、無音環境下では83.6%を占めており、無音環境下の方が16.3ポイント多い。また有意味日本語歌詞環境下で1(集中できなかった)と回答した人が6.1%いたが、無意味環境下では0%であった。これにより計算課題では有意味日本語歌詞の環境下より無音の方が集中して実験できた被験者が多かったことがわかった。この結果から計算作業の遂行において被験者の集中力に及ぼす影響は有意味日本語歌詞音楽の有無で異なることが明らかになった。質問2と同様に、有

意味日本語歌詞音楽は、無音環境下より実験に対する被験者の集中力に悪い影響を与えていることが考えられる。音楽全体が影響したのか歌詞やメロディ等の使用した音楽に含まれる要素の一部が影響したのか、この実験では分からなかった。

この2つの質問から得られた実験に対する気持ちの状態や、集中力の違いは回答数と正答数の違いに関係していることが考えられる。またC群と同様に提示音楽に関する質問5~10は7段階の選択肢のほかに「音楽は流れなかった」という選択肢を設けた。その結果、質問5~10は想定どおり、有意な差が得られた。提示音楽に関する想定どおりの差であるためここでは言及を省略する。

被験者の中には実験中に流れた3曲のうち「ある一曲が特に歌詞が鬱陶しく、集中を害した」といったある楽曲のみでマイナスな影響を受けた人や、「音楽の歌詞に気をとられていて計算が遅れたりまちがえたりした」といった歌詞を意識してしまった人、「当たり障りのない音楽であったが計算でてこずっているときに聴くとイライラする」といった音楽そのもの対しては何も感じないがもう一つの作業に負荷がかかっている場合に音楽の感じ方に変化がある人、「音楽がある方がリラックスして計算できた」、「無音の方が集中力が乱れた」といった音楽があることをプラスの影響ととらえている人がいたことが分かった。

図 5.37: 実験後のアンケート：どちらの環境でより大きい値が得られたか 人数のパーセンテージ (D)

図 5.38: 落ち着いてできましたか (D)

図 5.39: 集中してできましたか (D)

5.2.3 F 群 (有意味日本語歌詞・ラララ歌詞)

ここでは F 群の実験結果について述べる. 2つの環境のうちどちらで良い成績が得られたか, 被験者の人数と全体のパーセンテージを図 5.40 に示す. 回答数は全体の 48%, 正答数は 51%, 正答率は 44% がラララ歌詞での環境下の方が良い成績を得られた. 正答率は差がない被験者が 17% となり B 群, D 群と同様に回答数, 正答数に比べ差が表れない被験者が多い結果となった. 正答率が変わらなかった被験者のほとんどは有意味日本語歌詞の環境下でもラララ歌詞の環境下でも正解率が 100% の人であった.

回答数, 正答数, 正答率の箱ひげ図をそれぞれ図 5.41, 図 5.42, 図 5.43 に示す. それぞれの項目に対し環境ごとに有意差があるか, Wilcoxon の符号順位検定を行った. p 値はすべて 0.05 より大きい値が得られ, 回答数 ($p = 0.6076$), 正答数 ($p = 0.5063$), 正答率 ($p = 0.7457$) すべてにおいて有意味日本語歌詞とラララ歌詞で有意な差は見られなかった. これにより意味のある日本語歌詞と意味のない歌詞は計算課題の遂行に及ぼす影響にほとんど違いがないことが分かった.

図 5.40: どちらの環境で良い成績を得られたか 人数のパーセンテージ (F)

図 5.41: 回答数 (F)

図 5.42: 正答数 (F)

図 5.43: 正答率 (F)

次にアンケートに関して有意味日本語歌詞とラララ歌詞で差がなかったかを検討する。質問ごとにどちらの環境でより大きい値が得られたかを表す人数のパーセンテージを図 5.44 に示す。それぞれの質問項目で、2つの環境で有意な差があるかを調べるため、Wilcoxon の符号順位検定をおこなった。質問 10「歌詞の内容や意味が分かりましたか」に有意な差があった ($p = 0.01246$)。回答の値の分布を図 5.45 に示す。

図 5.45 に着目してみると、歌詞の内容や意味が分かったかという質問に対し、1(分からなかった)と回答した人は有意味日本語歌詞の環境下で全体の 55.6%を占めているが、ラララ歌詞の環境下では 75.6%を占めており 20 ポイントの差があることがわかる。どちらかといえば分からなかったに該当される 1~3 と回答した人は、有意味日本語歌詞の環境下では 82.3%，ラララ歌詞の環境下では 95.6%であり、13.3 ポイントの差でラララ歌詞の環境下の方が多かった。これにより有意味日本語歌詞の環境下よりラララ歌詞の環境下の方が歌詞の内容や意味が分からなかった人が多いことを確認した。ラララ歌詞は歌詞が「ラ」のみであり意味がなく内容もない歌詞であるため、これは予想通りの結果となった。

被験者からは有意味日本語歌詞音楽の方が「音楽に感情移入してしまった」、 「普

「聴かないジャンルの曲であったため終始不快だった」という声があり、歌詞が有意味であることに影響された人や、聴き慣れていない音楽であることが原因でマイナスな影響を受けたと感じた人がいたことがわかった。

図 5.44: 実験後のアンケート：どちらの環境でより大きい値が得られたか 人数のパーセンテージ (F)

図 5.45: 歌詞の内容や意味が分かりましたか (F)

第6章 読解課題と計算課題の比較と 考察

本章でははじめに読解課題と計算課題で脳の使い方にどのような違いがあるのかを先行研究をとり上げて述べる。その後、同じ二つの環境条件で違う課題を行った2つ群について比較する。

6.1 読解課題と計算課題の違い

言語的な課題と、数学的な課題では問題を解くとき活性化される脳部位が異なることが考えられる。

Marie Amalric らの研究 [15] と T.C Rickard らの研究 [16] によると、足し算と引き算のタスクはと頭頂葉にある脳溝である頭頂間溝、前頭葉の外側面の約1/3を占める中前頭回、側頭葉の下外側にある下側頭回を活性化させることが明らかになっている。また Christophe Pallier らの研究 [17] と Michael A. Skeide らの研究 [18] によると、物語を聞くタスクは両側の側頭葉と左前頭葉を活性化させることがわかっている。足し算や引き算の数学的な課題を行う際に活性化する脳の領域は、物語を聞くという言語的な課題を行う際に活性化される脳の領域よりも小さい。

これらの研究に基づくと「言語的な問題を解く」と「耳から得られる言語情報を処理する」ことは使う脳の部位がほとんど同じであることがわかる。また「数学的な問題を解く」と「耳から得られる言語情報を処理する」ことは使う脳の部位は重なっているもののその領域は小さいことがわかる。よって数学的な課

題を解く作業よりも言語的な課題を解く作業の方が耳から得られる言語の情報の影響を受けやすいことが考えられる。

6.2 A群とB群(有意味日本語歌詞・無意味日本語歌詞)

ここでは有意味日本語歌詞音楽と有意味日本語歌詞音楽の環境条件で読解課題を行ったA群と、同じ環境条件で計算課題を行ったB群について比較する。

計算課題では正答率に有意差があり $p = 0.01350$ となったが、読解課題では $p = 0.3770$ となり有意差は見られなかった。よって日本語歌詞に含まれる歌詞の意味の有無は、計算課題では正答率に影響があるが、読解課題ではないことが考えられる。

つぎにアンケートについて比較する。読解課題では歌詞を聴き取ろうとしたかについて2つの環境条件で有意な差が表れたが計算課題では有意差が見られなかった。質問9「歌詞を聞き取ろうとしましたか」という項目の回答の分布を読解A群は図6.1に、計算B群は図6.2に示す。計算課題で有意差はなかったが1(聴き取ろうとしなかった)、2と回答した人は読解課題と同様に無意味日本語歌詞の方が多いことがわかる。しかしどちらかといえば聴き取ろうとしなかったに該当される1~3と回答した人は読解課題では16ポイントの差で無意味日本語歌詞の方が多いが、計算課題ではどちらの環境でも約79%で差は1ポイント未満である。

6.1節より、読解課題では「言語的な問題を解く」と「耳から得られる言語情報を処理する」ことの両方は使う脳の部位がほとんど同じであることが分かった。この領域は無意味日本語歌詞音楽の環境下の場合、「歌詞の意味を理解する」必要が無くなった分小さくなり、問題が解きやすくなったことで、歌詞を聞き取らなくて良い、聴き取る必要がないと判断した人が多くなったことが考えられる。

これに対し計算課題ではもともと「数学的な問題を解く」と「耳から得られる言語情報を処理する」ことの両方で必要とする脳の部位が重なっている領域が小さい。そのため歌詞が有意味でも無意味でも差がほとんどない結果となったこ

とが考えられる.

図 6.1: 歌詞を聴き取ろうとしましたか 図 6.2: 歌詞を聞き取ろうとしましたか
(読解 A 群) (計算 B 群)

6.3 C群とD群(有意味日本語歌詞・無音)

ここでは有意味日本語歌詞音楽と無音の環境条件で読解課題を行ったC群と、同じ環境条件で計算課題を行ったD群について比較する.

計算課題では有意味日本語歌詞と無音の回答数を検定した際 $p = 0.04225$ となり有意差が見られたが、読解課題では $p = 0.2201$ となり有意差が見られなかった. これにより有意味日本語歌詞音楽の有無は計算課題では問題を解く速度に影響があるが、読解課題には影響しないことが考えられる.

また計算課題では有意味日本語歌詞と無音の正答数を検定した際 $p = 0.03694$ となり有意差が見られたが、読解課題では $p = 0.3712$ となり有意差が見られなかつ

た。これにより有意味日本語歌詞音楽の有無は計算課題では問題を解く正確性に影響があるが、読解課題には影響しないことが考えられる。本研究ではロックミュージックではなくポップス音楽を使用した。この結果はALEXANDER TUCKERら[8]の研究で得られた、ロックミュージックは数学のパフォーマンスを低下させるが読解のパフォーマンスは低下させなかったという結果に類似する結果となった。

つぎにアンケートについて比較する。計算課題では落ち着いてできたかという質問について2つの環境条件で有意な差が表れたが読解課題では有意差が見られなかった。質問9「落ち着いてできましたか」という項目の回答の分布を読解C群は図6.3に、計算D群は図6.4に示す。どちらの課題でも無音の方が集中できた人が多いことがわかるが読解課題では2つの環境条件で有意差はなかった。どちらかというとな落ち着いてできたに該当される5~7に該当される人の差は11.2ポイントであるのに対し、計算課題では22.4ポイントの差が表れている。

これは6.1で考えられる結果と真逆の結果となった。

図 6.3: 落ち着いてできましたか (読解 C 群)
図 6.4: 落ち着いてできましたか (計算 D 群)

6.4 E群とF群(有意味日本語歌詞・ラララ歌詞)

ここでは有意味日本語歌詞音楽とラララ歌詞音楽の環境条件で読解課題を行ったE群と、同じ環境条件で計算課題を行ったF群について比較する。

読解課題でも計算課題でも有意味日本語歌詞とラララ歌詞の回答数, 正答数, 正答率に差は見られなかった。これにより意味のある日本語歌詞と, 「ラ」しか発音しない単調な歌詞で課題の成績に及ぼす影響の違いは, 読解課題も計算課題もないことが考えられる。

つぎにアンケートについて比較する。読解課題では音楽の音量はどうだったかという質問に対し2つの環境条件で有意な差があったが, 計算課題ではなかった。質問7「音楽の音量はどうでしたか」の項目の回答の分布を読解E群は図6.5に, 計算F群は図6.6に示す。

読解課題では, どちらかといえば大きかったに該当される5~7(大きかった)と回答した人はラララ歌詞の方が有意味日本語歌詞よりも13.2ポイント多く, 4(ちょうどよかった)と回答した人は7.8ポイントラララ歌詞の方が少ない結果となった。それに対し計算課題ではどちらかといえば大きかったに該当される5~7と回答した人は, 有意味日本語歌詞とラララ歌詞でわずか2.3ポイントの差しかなかった。このことから計算課題より読解課題の方が有意味日本語歌詞とラララ歌詞で音圧の感じ方の差が大きいことが考えられる。

図 6.5: 音楽の音量はどうでしたか (読解E 群) 図 6.6: 音楽の音量はどうでしたか (計算F 群)

また、読解課題では歌詞を聞き取ろうとしたかという質問に対し2つの環境条件で有意な差があったが、計算課題ではなかった。質問9「歌詞を聞き取ろうとしましたか」の項目の回答の分布を読解E群は図6.7に、計算F群は図6.8に示す。

読解課題では1(聞き取ろうとしなかった)と回答した人は19.2ポイントの差でラララ歌詞の方が多く結果となった。それに対し計算課題では1と回答した人は有意意味日本語歌詞とラララ歌詞でわずか2.2ポイントの差しかなかった。このことから計算課題より読解課題の方が有意意味日本語歌詞とラララ歌詞で歌詞を聞き取ろうとする姿勢の差が大きいことが考えられる。

図 6.7: 歌詞を聞き取ろうとしましたか (読解 E 群) 図 6.8: 歌詞を聞き取ろうとしましたか (計算 F 群)

また、計算課題では歌詞の内容や意味が分かったかという質問に対し2つの環境条件で有意な差があったが、読解課題ではなかった。質問10「歌詞の内容や意味がわかりましたか」の項目の回答の分布を読解E群は図6.9に、計算F群は図6.10に示す。

計算課題では1(分からなかった)、2と回答した人は73.4%であったのに対し、読解課題では86%であった。このことから有意味日本語歌詞の環境下では計算課題よりも読解課題の方が歌詞の内容や意味がわからない人が多いことが考えられる。Marie Amalric, らと T.C Rickard らの研究からいえることとして、計算課題では「数学的な問題を解く」時に使う脳部位と、「耳から得られる言語情報を処理する」時に使う脳部位は異なるため、歌詞の理解が容易だったことが考えられる。また読解課題では「言語的な問題を解く」時に使う脳部位と「耳から得られる情報を処理する」脳部位がほとんど同じであるため、読解問題を解くことを要求されると歌詞の内容や意味が分からなくなる人が多くなることが考えられる。ただしこの2つ

のパーセンテージは母集団が異なる群の比較となるため何ポイント差があるのかを計算することはできない。

図 6.9: 歌詞の内容や意味がわかりましたか (読解 E 群)

図 6.10: 歌詞の内容や意味が分かりましたか (計算 F 群)

第7章 まとめ

本研究では有意味日本語歌詞音楽, 無意味日本語歌詞音楽, 無音, ラララ歌詞音楽の4つの環境下において, 日本語能力試験の文法問題から4択の文章穴埋め問題を使用した読解課題, $3 \text{桁} \div 1 \text{桁}$ の暗算を使用した計算課題の2つの作業を行ったとき, 各環境が各作業にどのような影響を及ぼすのか, 環境による影響の違いはあるのかを調べることを目的として実験を行った. その結果, 読解課題ではすべての環境条件において回答数, 正答数, 正答率に有意な違いは見られなかった. アンケート項目の分析では無意味日本語歌詞とラララ歌詞は有意味日本語歌詞よりも歌詞を聞き取ろうとしない人が多い傾向があった. また普段から勉強するときに音楽を聴かない人は, 有意味日本語歌詞音楽より無音の方が回答数が多い結果が得られ, 習慣による成績への影響の違いが明らかになった.

計算課題では無意味日本語歌詞音楽の環境下より有意味日本語歌詞音楽の環境下の方が正答率が有意に高いという結果が得られた. さらに有意味日本語歌詞音楽より, 無音の方が回答数と正答数が有意に良い成績を得られた. アンケート項目の分析では, 有意味日本語歌詞音楽より無音の方が落ち着いて実験できた人と集中して実験できた人が有意に多かった.

音楽が作業に及ぼす影響についてはこれまで多くの研究者によって調査されている. 世の中に存在する音楽ジャンルは様々であり, 課題の種類も多い. おなじ被験者がすべての課題に対しすべての音楽ジャンルや条件で実験を行うことは困難である. そのため作業ごとに適した音楽は存在するのか, それはどのような音楽なのかを明らかにすることは難しい. この研究では理解が可能な有意味日本語歌詞

音楽と理解が不能な無意味日本語歌詞音楽、無音、「ラ」のみの歌詞で歌われた音楽の4つを環境条件として設定して実験を行った。理解が不能な音楽として日本語を並び替えた歌詞を含んだ音楽を使用した。これは理解ができない言語の外国語歌詞を含んだ音楽では発音を聞き取ることも困難であるため、別の結果が得られることが考えられる。また計算課題では有意味日本語歌詞と無音で実験を行った際、回答数や、正答数、被験者の気持ちや集中力は無音の方が良い値が得られたが、この差は有意味日本語歌詞音楽に含まれる、歌詞の意味の有無なのか、音楽自体の有無なのか、メロディなのか、テンポなのかはわからなかった。今後もあらゆる環境条件での実験が必要である。

この研究では被験者の習慣による影響の違いも明らかになった。これまでの研究からも言えるようにすべての被験者に同じ影響があることは考えられない。ある作業に適したBGMや環境条件は人それぞれであることが考えられる。先行研究の多くはすべての被験者におなじ音楽や音を聴かせて実験がおこなわれている。今後は「聴き慣れた音楽」や「好きなジャンルの音楽」、「好きなアーティストの音楽」など被験者によって異なる音楽での実験を行えば、より被験者にとって身近な環境で実験ができ、新たな結果が得られると考えられる。

参考文献

- [1] 合掌 颯, 水野有友里 : 「好ましい」BGMが作業効率に与える影響, 人間・環境学会誌, Vol. 13, No. 2, pp. 30, 2010
- [2] 浅羽 みなみ, 星英 仁, 安達 真由美 : BGMに含まれる言語情報が課題遂行に及ぼす影響, 北海道心理学研究論文誌, Vol. 39, pp. 38, 2017.
- [3] 菅 千索, 岩本 陽介 : 計算課題の遂行に及ぼすBGMの影響について-認知的側面と情意的側面からの検討-, 和歌山大学教育学部教育実践総合センター紀要, Vol. 13, pp. 27-36, 2003.
- [4] 志水 佳和, 菅 千索 : 計算課題の遂行に及ぼすBGMの影響について (2)-BGM音楽の歌詞の理解を中心として-, 和歌山大学教育学部教育実践総合センター紀要, Vol. 14, pp. 103-112, 2004.
- [5] 菅 千索, 後藤 順子 : 計算および記憶課題に及ぼすBGMの影響について, 和歌山大学教育学部教育実践総合センター紀要, Vol. 18, pp. 59-68, 2008.
- [6] 阿部 麻美, 新垣 紀子 : BGMのテンポの違いが作業効率に与える影響, 日本認知科学大会発表論文集, Vol. 27, pp. 3-47, 2010.
- [7] Debbie A. Deems : The effects of sound on reading comprehension and short-term memory, Department Of Psychology, MWSC, 2001.

- [8] Alexacder Tucker, Brad J. Bushman : Effects of rock and roll music on mathematical, verbal, and reading comprehension performance, *Perceptual and Motor Skills*, 72, 942, 1991.
- [9] 技術研究組合 新情報処理開発機構 (RWCP:Real World Computing Partnership) : RWC 研究用音楽データベース, 2002
- [10] ヤマハ株式会社 : VOCALOID5, 2018
- [11] 西隈 俊哉 : パターン別 徹底ドリル 日本語能力試験 N1, 株式会社アルク, 2018.
- [12] 株式会社凡人者編集部 : 短期マスター 日本語能力試験ドリル N1 第2版, 株式会社凡人者, 2012.
- [13] 松浦 真理子 : 日本語パワードリル [N1 文法], 株式会社アスク出版, 2015.
- [14] 坂本 修一, 鈴木 陽一, 天野 成昭, 小澤 賢司, 近藤 公久, 曾根 敏夫 : 親密度と音韻バランスを考慮した単語理解度試験用リストの構築, *日本音響学会誌*, Vol. 54, No. 12, pp. 842–849, 1998.
- [15] Marie Amalric, Stanislas Dehaene : Origins of the brain networks for advanced mathematics in expert mathematicians, *Proc. Natl. Acad. Sci.* , 113, pp. 4909–4917, 2016.
- [16] T.C. Rickard, S.G. Romero, G. Basso, C. Wharton, S. Flitman, J. Grafman : The calculating brain: an fMRI study, *Neuropsychologia*, 38, 325-335, 2000.
- [17] Christophe Pallier, Anne-Dominique Devauchelle, Stanislas Dehaene : Cortical representation of the constituent structure of sentences, *Proc. Natl. Acad. Sci.* 108, 2522-2527, 2011.

- [18] Michael A. Skeide, Angela D. Friederici: The ontogeny of the cortical language network, *Nat. Rev. Neurosci*, 17, 323-332, 2016.

謝 辞

本研究を進めるにあたり、北原鉄朗教授ならびに電気通信大学准教授饗庭絵里子先生から丁寧かつ熱心なご指導を受け賜りました。深く感謝申し上げます。また予備実験、本実験にご協力いただいた皆様、さらに北原研究室の皆様には大変多くのアドバイス、ご意見を頂きました。心から厚く感謝申し上げます。